

उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के गृह वातावरण तथा संज्ञानात्मक शैली का उनके अपसारी उत्पादन योग्यता पर प्रभाव का अध्ययन

विजय जायसवाल¹ तथा सरोज²

1. आचार्य तथा संकायाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ. प्र.)।
2. शोध छात्रा, शिक्षाशास्त्र विभाग, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ. प्र.)।

Received: 05/03/2024

1st BPR: 11/03/2024

2nd BPR: 15/03/2024

Accepted: 22/03/2024

Abstract

प्रस्तुत अध्ययन में उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के गृह वातावरण तथा संज्ञानात्मक शैली का उनके अपसारी उत्पादन योग्यता पर प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में जनसंख्या के रूप में मेरठ नगर के उच्चतर माध्यमिक स्तर के यू०पी० बोर्ड के समस्त छात्र व छात्राओं को चुना गया था जो कि वर्ष 2022-23 में अध्ययनरत थे। प्रस्तुत अध्ययन में साधारण यादृच्छिक न्यादर्शन प्रविधि से 50 छात्र व 50 छात्राओं को न्यादर्श के रूप में लिया था। प्रदत्तों के विश्लेषण के लिए सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग किया गया है। चरों के मध्य संबंध को देखने के लिए मध्य मान, मानक विचलन तथा टी-मूल्य को ज्ञात किया गया है। अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ है कि गृह वातावरण तथा संज्ञानात्मक शैली का उनके अपसारी उत्पादन योग्यता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अध्ययन में यह भी स्पष्ट हुआ है कि गृह वातावरण तथा संज्ञानात्मक शैली का उनके अपसारी उत्पादन योग्यता पर लिंग सापेक्ष प्रभाव भी नहीं पड़ता है।

Keywords: गृह वातावरण, अपसारी उत्पादन योग्यता तथा संज्ञानात्मक शैली।

प्रस्तावना

शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों का विकास होता है। यह प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि निश्चित समय प्रारम्भ हो और निश्चित समय समाप्त हो। शिक्षा कभी भी कहीं भी प्राप्त की जा सकती है। इसलिए शिक्षा को जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया माना जाता है। जब बालक में विकास की प्रक्रिया शुरू होती है तब उनमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं परिलक्षित होने लगती हैं। हम लोग अपने ज्ञान को कैसे ग्रहण करते हैं, उसे सचित करते हैं, उसका स्मरण या पुनः प्राप्ति करते हैं तथा उसका उपयोग करते हैं आदि सभी मानसिक प्रक्रियाएं संज्ञानात्मक शैली (Cognitive Style) में सम्मिलित हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक शैली जिसे विचारात्मक शैली के नाम से जाना जाता है, वह शब्द है जो किसी व्यक्ति के किसी समस्या से सम्बन्धित विचार करने, सूचना/ज्ञान को ग्रहण करने, प्राप्त सूचनाओं को याद करने और उन सूचनाओं को समस्याओं के समाधान के बारे में उपयोग करना बताता है। सींगल के अनुसार, "संज्ञानात्मक शैली को सूचनाओं को संकलित करने एवं उपयोग में लाने की एक सतत् प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है।"

बहुत से मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि संज्ञानात्मक शैली संज्ञानात्मक योग्यता में ही निहित है लेकिन संज्ञानात्मक शैली संज्ञानात्मक योग्यता से भिन्न है, क्योंकि संज्ञानात्मक योग्यता का मापन "अभिवृत्ति परीक्षण या बुद्धि परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है। संज्ञानात्मक शैली को कार्यविधि के ऐसे ढंग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे कोई व्यक्ति अपनी प्रत्यक्षात्मक और बौद्धिक क्रियाओं में प्रदर्शित करता है। विटकिन एवं अन्य के अनुसार— किसी भी भौतिक एवं सामाजिक वातावरण की समस्याओं के समाधान के लिए कोई भी व्यक्ति किस तरह की सूचनाओं का प्रयोग करता है, उसी को उसकी संज्ञानात्मक शैली कहा जाता है। शैक्षिक क्षेत्र में संज्ञानात्मक शैली का अर्थ शैक्षिक अभिरुचि, अधिगम एवं शैक्षिक उपलब्धियों से है। कोई भी व्यक्ति अपनी पसन्द एवं ना पसन्द के आधार पर जिन विभिन्न विषयों को चुनता है उसी को उसकी शैक्षिक अभिरुचि के रूप में अभिहित किया जाता है। संज्ञानात्मक शैली के अन्तर्गत अधिगम शैली का यह अर्थ लगाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में स्मरण शक्ति के आधार पर विभिन्न सूचनाओं का प्रयोग किस तरह करता है। छात्रों के दृष्टि कोण से अधिगम शैली अधिगम आब्यूह से सम्बन्धित है। शैक्षणिक कार्यों को करने में दक्षता का मूल्यांकन अध्यापकों के द्वारा या मानक परीक्षणों के द्वारा या दोनों के द्वारा किया जाता है। इस स्पष्टीकरण से यह पता चलता है कि संज्ञानात्मक शैली का सम्बन्ध शैक्षणिक रुचि, अधिगम शैली

और व्यक्ति की शैक्षणिक उपलब्धि से है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में अपसारी उत्पादन योग्यता के विभिन्न पक्षों पर इसके प्रभाव का अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

अपसारी उत्पादन योग्यता का विकास अपसारी चिन्तन के द्वारा होता है। अपसारी चिन्तन में समस्या के यथासम्भव कई समाधानों पर विचार विमर्श किया जाता है। अपसारी उत्पादन योग्यता में व्यक्ति भिन्न-भिन्न दिशाओं में चिन्तन कर समस्या का समाधान करता है तो स्वाभावतः वह समस्या के कई सम्भावित उत्तरों पर सोचता है और अपनी ओर से कुछ नये एवं मूल चीजों को जोड़ने की कोशिश करता है। प्रायः यह देखा गया है कि उच्च स्तरीय सृजनकर्ताओं में उच्चतरीय बुद्धि होती है परन्तु यह आवश्यक नहीं कि बुद्धिमान व्यक्ति सृजनकर्ता भी हो।

गृह वातावरण से अभिप्राय गृह के परिदृश्य या उन समस्त परिस्थितियों से है जो कि परिवारजनों द्वारा उत्पन्न की जाती है तथा जिसका सापेक्षिक प्रभाव बालकों की ज्ञानेन्द्रियों पर पड़ता है और बालक अपनी कमेन्द्रियों की सहायता से पारिवारिक परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहार भी करने लगता है। गृह वातावरण के सम्बन्ध में शाह ने स्पष्ट किया कि— 'गृह के वे मानवीय तत्व जो बच्चों को चारों ओर से घेरे होते हैं वे गृह वातावरण कहलाते हैं तथा परिवार में सामाजिक, भौतिक और सांवेगिक गुण समाहित होते हैं और यह सभी एक साथ मिलकर पारिवारिक परिवेश या गृह वातावरण का निर्माण करते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के गृह वातावरण तथा संज्ञानात्मक शैली का उनके अपसारी उत्पादन योग्यता पर प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं —

1. उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों के गृह वातावरण का उनके अपसारी उत्पादन योग्यता पर प्रभाव का अध्ययन करना।
2. उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों के गृह वातावरण का उनके अपसारी उत्पादन योग्यता पर प्रभाव का अध्ययन करना।
3. उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों के संज्ञानात्मक शैली का उनके अपसारी उत्पादन योग्यता पर प्रभाव का अध्ययन करना।
4. उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों के संज्ञानात्मक शैली का उनके अपसारी उत्पादन योग्यता पर प्रभाव का अध्ययन करना।

अध्ययन की शोध परिकल्पनाएँ

प्रस्तुत अध्ययन की निम्नलिखित शोध परिकल्पनाएँ हैं :-

1. उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों के गृह वातावरण का उनके अपसारी उत्पादन योग्यता पर सार्थक प्रभाव है।
2. उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों के गृह वातावरण का उनके अपसारी उत्पादन योग्यता पर सार्थक प्रभाव है।
3. उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों के संज्ञानात्मक शैली का उनके अपसारी उत्पादन योग्यता पर सार्थक प्रभाव है।
4. उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों के संज्ञानात्मक शैली का उनके अपसारी उत्पादन योग्यता पर सार्थक प्रभाव है।

अध्ययन की परिसीमाएँ

परिसीमाएँ हमारे अध्ययन क्षेत्र को एक निश्चित परिधि के अन्तर्गत सीमित कर देती है।

1. प्रस्तुत लघु-शोध अध्ययन को केवल मेरठ नगर क्षेत्र में उच्चतर माध्यमिक स्तर के कक्षा-11 के विद्यार्थियों तक ही सीमित रखा गया है।
2. प्रस्तुत लघु-शोध अध्ययन को मात्र 100 विद्यार्थियों तक ही सीमित रखा गया है।
3. प्रस्तुत लघु-शोध अध्ययन को विद्यार्थियों के गृह वातावरण, संज्ञानात्मक शैली व अपसारी उत्पादन योग्यता चरों के अध्ययन तक ही सीमित रखा गया है।
4. विद्यार्थियों के गृह वातावरण का अध्ययन करने के लिए डॉ० करुणा शंकर मिश्रा द्वारा निर्मित होम एन्वाइरोन्मेन्ट इन्वेन्टरी का प्रयोग किया गया है।
5. संज्ञानात्मक शैली का अध्ययन करने के लिए डॉ० प्रवीण कुमार झा द्वारा निर्मित काग्नेटिव स्टाइल इन्वेन्टरी का प्रयोग किया गया है।
6. अपसारी उत्पादन योग्यता का अध्ययन करने के लिए डॉ० के० एन० शर्मा द्वारा निर्मित डाइवर्जेंट प्रोडक्शन एबिलिटी टेस्ट का प्रयोग किया गया है।

शोध विधि

शोध विधि का शोध कार्य में महत्वपूर्ण स्थान होता है। शोध विधि का निर्धारण शोध एवं उसके उद्देश्यों पर निर्धारित होता है। प्रस्तुत अध्ययन में उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के गृह वातावरण तथा संज्ञानात्मक शैली का

उनकी अपसारी उत्पादन योग्यता पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिए विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन की जनसंख्या

प्रस्तुत अध्ययन में जनसंख्या के रूप में मेरठ नगर के उच्चतर माध्यमिक स्तर के यू0पी0 बोर्ड के समस्त छात्र व छात्राओं को चुना गया था जो कि वर्ष 2022-23 में अध्ययनरत् थे।

अध्ययन का न्यादर्श

प्रस्तुत अध्ययन में साधारण यादृच्छिक न्यादर्शन प्रविधि से 50 छात्र व 50 छात्राओं को न्यादर्श के रूप में लिया था।

प्रयुक्त उपकरणों का विवरण

(a) गृह वातावरण (H.E.I.)-

गृह वातावरण परिसूची का निर्माण डॉ0 करुणा शंकर मिश्रा द्वारा 1983 में किया गया है। उपरोक्त परिसूची में 10 विमायें हैं जो निम्नलिखित हैं:- नियंत्रण, सुरक्षा, दण्ड, समरूपता, सामाजिक बहिष्करण, पुरस्कार, विशेषाधिकारों से वंचित रखना, पोषण, अस्वीकार्यता तथा उदार वातावरण प्रत्येक विमा से 10-10 कथन परिसूची में सम्मिलित किये गये हैं। इस प्रकार कुल 100 कथन परिसूची में हैं। गृह वातावरण परिसूची की 10 विमाओं पर अर्ध विच्छेद विश्वसनीयता एवं पाठ्य वस्तु वैधता पर्याप्त पाई गई थी।

(b) संज्ञानात्मक शैली अनुसूची (C.S.I.)

संज्ञानात्मक शैली अनुसूची डॉ0 प्रवीण कुमार झाँ द्वारा निर्मित है। इसका निर्माण डॉ0 झा द्वारा 1985 में किया था। क्रमबद्ध शैली, अन्तःसंज्ञानात्मक शैली, एकीकृत शैली, अविभेदीकृत शैली तथा विखण्डित शैली से कुल 40 कथनों को शामिल किया गया है। संज्ञानात्मक शैली अनुसूची की अर्ध-विच्छेद विश्वसनीयता 0.653 पायी गयी। अनुसूची की वैधता का निर्धारण करने के लिए अनुसूची के हिन्दी संस्करण की समवर्ती वैधता मार्टिन के काग्निटिव स्टाइल इन्वेंटरी के सापेक्ष ज्ञान की गयी। दोनों के मध्य सह सम्बन्ध गुणांक 0.262 पाया गया।

(c) अपसारी उत्पादन योग्यता (D.P.A.)

अपसारी उत्पादन योग्यता अनुसूची का निर्माण डॉ0 के0एन0 शर्मा द्वारा 1971 में किया गया। प्रस्तुत उपकरण में हिन्दी में 6 परीक्षण हैं जिनके द्वारा आठ अपसारी उत्पादन योग्यताओं का मापन किया गया है। टेस्ट बैटरी की परीक्षण पुनःपरीक्षण विश्वसनीयता एवं पाठ्य वस्तु वैधता पर्याप्त पाई गई थी।

सांख्यिकीय गणना – प्रदत्तों के विश्लेषण के लिए सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग किया गया है। चरों के मध्य संबंध को देखने के लिए मध्यमान, मानक विचलन तथा टी-मूल्य को ज्ञात किया गया है।

परिकल्पनाओं का परीक्षण

उद्देश्य-1

उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों के गृह वातावरण का उनकी अपसारी उत्पादन योग्यता पर प्रभाव का अध्ययन करना।

H₁ – उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों के गृह वातावरण का उनके अपसारी उत्पादन योग्यता पर सार्थक प्रभाव है।

H₀₁ – उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों के गृह वातावरण का सार्थक उनके अपसारी उत्पादन योग्यता पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं है।

सारणी संख्या-1

उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों के सकारात्मक तथा नकारात्मक गृह वातावरण वाले छात्रों के अपसारी उत्पादन योग्यता से सम्बन्धित मध्यमान, मानक विचलन तथा टी-मान

क्र.	चर	N	M	S.D.	df	t-मान	सार्थकता स्तर
1.	सकारात्मक गृह वातावरण	8	53.88	11.73	16	1.31	0.05 स्तर पर असार्थक
2.	नकारात्मक गृह वातावरण	10	65.66	24.17			

उपर्युक्त सारणी संख्या-1 के अवलोकन से पता चलता है कि सकारात्मक गृह वातावरण के छात्रों का मध्यमान 53.88 तथा प्रमाणिक विचलन 11.73 है। इसी प्रकार नकारात्मक गृह वातावरण के छात्रों का मध्यमान 65.66 तथा प्रमाणिक विचलन 24.17 है। सारणी से स्पष्ट है कि आंकलित टी-मान 1.31 है, जो कि मुक्तांश 16 तथा 0.05 स्तर पर सार्थकता के लिए आवश्यक तालिका टी-मान 2.12 से कम है। अतः यह 0.05 स्तर पर असार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना

H_{01} सत्य सिद्ध होती है और शोध परिकल्पना H_1 असत्य सिद्ध होती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि गृह वातावरण का उनकी अपसारी उत्पादन योग्यता पर सार्थक प्रभाव नहीं है।

उद्देश्य-2

उच्चतर माध्यमिक स्तर की छात्राओं के गृह वातावरण का उनके अपसारी उत्पादन योग्यता पर प्रभाव का अध्ययन करना।

H_2 — उच्चतर माध्यमिक स्तर की छात्राओं के गृह वातावरण का उनके अपसारी उत्पादन योग्यता पर सार्थक प्रभाव है।

H_{01} — उच्चतर माध्यमिक स्तर की छात्राओं के गृह वातावरण का उनके अपसारी उत्पादन योग्यता पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं है।

सारणी संख्या-2

उच्चतर माध्यमिक स्तर की छात्राओं के सकारात्मक तथा नकारात्मक गृहवातावरण वाली छात्राओं के अपसारी उत्पादन योग्यता से सम्बन्धित मध्यमान, मानक विचलन तथा टी-मान

क्र.	चर	N	M	S.D.	df	t-मान	सार्थकता स्तर
1.	सकारात्मक गृह वातावरण	10	63.3	15.84	18	0.51	0.05 स्तर पर असार्थक
2.	नकारात्मक गृह वातावरण	10	67	19.02			

सारणी संख्या-2 से स्पष्ट है कि सकारात्मक गृह वातावरण की छात्राओं का मध्यमान 63.3 तथा प्रमाणिक विचलन 15.84 है। इसी प्रकार नकारात्मक गृह वातावरण की छात्राओं का मध्यमान 67 तथा प्रमाणिक विचलन 19.02 है। सारणी से यह भी स्पष्ट है कि आकलित टी-मान 0.51 है जो कि मुक्तांश 18 तथा 0.05 स्तर पर सार्थकता के लिए आवश्यक तालिका टी-मान 2.10 से कम है। अतः यह 0.05 स्तर पर असार्थक है। अतः शोध परिकल्पना H_2 अस्वीकार की जाती है तथा शून्य परिकल्पना H_{02} स्वीकार की जाती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि गृह वातावरण का उनके अपसारी उत्पादन योग्यता पर सार्थक प्रभाव नहीं है।

उद्देश्य-3

उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों के संज्ञानात्मक शैली का उनके अपसारी उत्पादन योग्यता पर प्रभाव का अध्ययन करना।

H_3 — उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों के संज्ञानात्मक शैली का उनके अपसारी उत्पादन योग्यता पर सार्थक प्रभाव है।

H_{03} — उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों के संज्ञानात्मक शैली का उनकी अपसारी उत्पादन योग्यता पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं है।

सारणी संख्या-3

उच्चतर माध्यमिक स्तर के क्रमबद्ध तथा एकीकृत संज्ञानात्मक शैली वाले छात्रों के अपसारी उत्पादन योग्यता से सम्बन्धित मध्यमान, मानक विचलन तथा टी-मान

क्र.	चर	N	M	S.D.	df	t-मान	सार्थकता स्तर
1.	क्रमबद्ध संज्ञानात्मक शैली	29	63.44	21.32	46	0.82	0.05 स्तर पर असार्थक
2.	एकीकृत संज्ञानात्मक शैली	19	60.73	14.72			

उपर्युक्त सारणी संख्या-3 के अवलोकन से पता चलता है कि क्रमबद्ध संज्ञानात्मक शैली के छात्रों का मध्यमान 63.44 तथा प्रमाणिक विचलन 21.32 है। इसी प्रकार एकीकृत संज्ञानात्मक शैली के छात्रों का मध्यमान 60.73 तथा प्रमाणिक विचलन 14.72 है। सारणी से स्पष्ट है कि आकलित टी-मान 0.82 है जो कि मुक्तांश 46 तथा 0.05 स्तर पर सार्थकता के लिए आवश्यक तालिका टी-मान 2.02 से कम है। अतः यह 0.05 स्तर पर असार्थक है। अतः शोध परिकल्पना संख्या H_3 अस्वीकार की जाती है तथा शून्य परिकल्पना H_{03} स्वीकार की जाती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक शैली का उनके अपसारी उत्पादन योग्यता पर सार्थक प्रभाव नहीं है।

उद्देश्य-4

उच्चतर माध्यमिक स्तर की छात्राओं के संज्ञानात्मक शैली का उनके अपसारी उत्पादन योग्यता पर प्रभाव का अध्ययन करना।

H_4 — उच्चतर माध्यमिक स्तर की छात्राओं के संज्ञानात्मक शैली का उनकी अपसारी उत्पादन योग्यता पर सार्थक प्रभाव है।

H₀₄- उच्चतर माध्यमिक स्तर की छात्राओं के संज्ञानात्मक शैली का उनकी अपसारी उत्पादन योग्यता पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं है।

सारणी संख्या-4

उच्चतर माध्यमिक स्तर की छात्राओं के क्रमबद्ध तथा एकीकृत संज्ञानात्मक शैली वाली छात्राओं के अपसारी उत्पादन योग्यता से सम्बन्धित मध्यमान, मानक विचलन तथा टी-मान

क्रं.	चर	N	M	S.D.	df	t-मान	सार्थकता स्तर
1.	क्रमबद्ध संज्ञानात्मक शैली	31	63.61	21.60	47	1.51	0.05 स्तर पर असार्थक
2.	एकीकृत संज्ञानात्मक शैली	18	58.5	15.41			

सारणी संख्या-4 से स्पष्ट है कि क्रमबद्ध संज्ञानात्मक शैली की छात्राओं का मध्यमान 63.61 तथा प्रमाणिक विचलन 21.60 है। इसी प्रकार एकीकृत संज्ञानात्मक शैली की छात्राओं का मध्यमान 58.5 तथा प्रमाणिक विचलन 15.41 है। सारणी से स्पष्ट है कि आकलित टी-मान 1.51 है जो कि मुक्तांश 47 तथा 0.05 स्तर पर सार्थकता के लिए आवश्यक तालिका टी-मान 2.02 से कम है। अतः यह 0.05 स्तर पर असार्थक है। अतः शोध परिकल्पना संख्या H₄ अस्वीकार की जाती है तथा शून्य परिकल्पना H₀₄ स्वीकार की जाती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक शैली का उनके अपसारी उत्पादन योग्यता पर सार्थक प्रभाव नहीं है।

अध्ययन के परिणाम

प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं-

1. उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों के गृह वातावरण का उनके अपसारी उत्पादन योग्यता पर प्रभाव नहीं है।
2. उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्राओं के गृह वातावरण का उनके अपसारी उत्पादन योग्यता पर प्रभाव नहीं है।
3. उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों के संज्ञानात्मक शैली का उनके अपसारी उत्पादन योग्यता पर प्रभाव नहीं है।
4. उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्राओं के संज्ञानात्मक शैली का उनके अपसारी उत्पादन योग्यता पर प्रभाव नहीं है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन में मेरठ नगर के उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के गृह वातावरण तथा संज्ञानात्मक शैली का उनके अपसारी उत्पादन योग्यता पर प्रभाव का अध्ययन किया गया। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि उच्चतर माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के गृह वातावरण तथा संज्ञानात्मक शैली का उनके अपसारी उत्पादन योग्यता पर प्रभाव नहीं है।

प्रस्तुत लघु शोध अध्ययन से यह तथ्य सामने आया कि गृह वातावरण तथा संज्ञानात्मक शैली का अपसारी उत्पादन योग्यता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। गृह वातावरण से तात्पर्य बच्चे के पालन पोषण तथा माता-पिता का उनके प्रति व्यवहार का बच्चों के शारीरिक, मानसिक, एवं सांवेगिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यदि माता-पिता का व्यवहार शिशु कल्याण की भावना से ओत-प्रोत होता है तो बालक का विकास भी उचित होता है तथा उसके व्यक्तित्व के गुण उभर कर सामने आते हैं।

संज्ञानात्मक शैली के द्वारा विद्यार्थी अपने सामने आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु समुचित रूप से विचार करता है ताकि वह समस्या के वास्तविक स्वरूप को समझ सके तथा अपने पास उपस्थित सूचनाओं को याद करके उनका समाधान में प्रयोग कर सके जबकि अपसारी उत्पादन योग्यता से तात्पर्य व्यक्ति में सामान्य से हटकर अलग ढंग से विचार करने की योग्यता से है। किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट या विशिष्ट कार्य करने के लिए विद्यार्थियों में उचित अपसारी उत्पादन योग्यता का होना अनिवार्य है। अध्ययन में यह भी स्पष्ट हुआ है कि गृह वातावरण तथा संज्ञानात्मक शैली का उनके अपसारी उत्पादन योग्यता पर लिंग सापेक्ष प्रभाव भी नहीं पड़ता है।

संदर्भ

- डाइक, एच0 ए0 ; विटकिन एवं अन्य (1962), *साइकोलॉजिकल डिफरेंसियेशन*, न्यूयार्क : जॉन बिले।
- गिलफोर्ड, जे0 पी0 (1950), पर्सनलिटी, न्यूयार्क: एम0सी0 ग्राहिल 19.50 (b) ट्रेट्स ऑफ क्रिएटीविटी "इन एण्डर्सन एच0एच0 (इड) क्रिएटीविटी इट्स कल्टीवेशन, न्यूयार्क: हापरि, पृष्ठ संख्या 142-161।
- कूप, ए0 एच0 एण्ड आई0 ई0 सींगल (1971), *काग्निटिव स्टाइल: इम्प्लीकेशन्स फार लर्निंग एण्ड इन्स्ट्रक्शन्स साइकोलॉजी* इन द स्कूल्स, पृ0 सं0 152-161।
- मार्टिन, एल. पी. (1983), *इग्जामिनेशन आफ द रिलेशनशिप आफ मल्टीडाइमेशनल एनालिटिक काग्निटिव विहैवियर एण्ड मल्टी डायमेशनल सोशल रोल विहैवियर्स*, अप्रकाशित शोध-प्रबन्ध, द पेन्सिल्वानिया स्टेट युनिवर्सिटी, पृष्ठ संख्या-249।

- पाण्डेय, के. पी. (2011), *शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन*, वाराणसी : विश्वविद्यालय प्रकाशन, देहली।
- पाठक, आर. पी. और भारद्वाज, अमिता (2012), *शिक्षा में अनुसंधान एवं सांख्यिकी*, कनिष्क पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।
- राजपूत, जे. एस. (2004), *एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इण्डियन एजुकेशन*, वॉल्यूम 1 एण्ड 2, एन. सी. ई. आर. टी., न्यू देहली।
- राय, पारसनाथ (2008), *अनुसंधान परिचय*, आगरा : लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन।
- सिंह, अरुण कुमार (2010), *मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ*, दिल्ली : मोती लाल बनारसी दास प्रकाशन।

